

ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETME NEDENLERİNDEKİ ETMENLER, YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL ENTEGRASYON SÜREÇLERİ

Mehmet Gündüz¹

Özet

Bu makalede, Türkiye'de devlete bağlı üniversitelerde ve vakıf üniversitelerinde eğitim alan yükseköğretim öğrencilerinin Türkiye'yi hangi motivasyonlarla ve beklentilerle tercih ettiklerini; okudukları bölümlerden mezun olduktan sonra kendilerine nasıl bir kariyer yolu çizeceklerini ve kültürel entegrasyon süreçlerinin nasıl geliştiğini göstermeyi hedeflemektedir. Çalışma için altmış dokuz farklı öğrenciyle derinlemesine görüşme yapılmış, kendilerinin verdikleri cevaplar bu çalışma için önemli bir veri tabanı oluşturmuştur. Elde edilen verilere göre uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi tercih sebepleri başlıca Türkiye'ye ve Türk halkına duydukları dinî ve kültürel yakınlık ve erişilebilir burs imkanlarıdır.

Çalışma, nitel araştırma deseniyle gerçekleştirilmiş olup veri seti, 69 uluslararası öğrenciyle yapılan derinlemesine görüşmelerden oluşmaktadır. Bulgular, öğrencilerin Türkiye'yi ağırlıklı olarak kültürel ve dinî yakınlık, burs imkânları ve ekonomik erişilebilirlik sebepleriyle tercih ettiklerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Uluslararasılık, Kültürel Entegrasyon, Uluslararasılaştırma.

Abstract

This article aims to examine the motivations and expectations of international students enrolled in public and foundation universities in Turkey regarding their choice to study in the country. It also investigates the career paths these students envision after graduating from their respective departments and how their cultural integration processes unfold. For the purposes of this study, in-depth interviews were conducted with sixty-nine different students, and their responses have formed a significant data set. According to the findings, the primary reasons international students choose Turkey are their religious and cultural affinity with the country and its people, as well as the accessibility of scholarship opportunities.

The study was conducted using a qualitative research design, and the dataset consists of in-depth interviews with 69 international students. The findings indicate that students predominantly choose Turkey due to cultural and religious affinity, scholarship opportunities and economic accessibility.

Keywords: Higher Education, Internationality, Cultural Integration, Internationalization.

¹ Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Öğrencisi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18085906>

Giriş

Küresel yükseköğretim alanında son yıllarda gözlemlenen en dikkat çekici gelişmelerden biri, uluslararası öğrenci hareketliliğindeki hızlı artıştır. 2000 yılında dünya genelinde 2,1 milyon olan uluslararası öğrenci sayısı, 2021 itibarıyla 6,3 milyonu aşmıştır. Bu artış, ülkelerin yükseköğretim sistemlerini uluslararasılaştırma çabalarının bir yansımasıdır. Uluslararası öğrenciler, sadece ekonomik katkılarıyla değil, aynı zamanda kültürel çeşitlilik ve akademik iş birlikleri açısından da ev sahibi ülkelere önemli faydalar sağlamaktadır (Özer, 2012), (YÖK, 2023).

Türkiye, bu küresel eğilimde önemli bir aktör haline gelmiştir. 2013 yılında yaklaşık 48 bin olan Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısı, 2025 itibarıyla 198 ülkeden gelen 337 bini aşkın öğrenciye ulaşmıştır.

Bu artışta, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “hedef odaklı uluslararasılaşma” politikaları ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) yürüttüğü “Türkiye Bursları” programı gibi girişimler etkili olmuştur. Türkiye’de uluslararası öğrencilerin sayısındaki artış, yükseköğretimde uluslararasılaşmanın sistematik bir politika alanı hâline geldiğini göstermektedir (Çetinsaya, 2014). Ayrıca, Türkiye’nin jeopolitik konumu, kültürel zenginliği ve uygun maliyetli eğitim olanakları da uluslararası öğrenciler için cazip bir eğitim destinasyonu olmasını sağlamıştır.

Ancak Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler bazı zorluklarla da karşılaşmaktadır. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki akademik entegrasyon süreçleri, eğitim politikalarının niteliği ve kurumların uluslararasılaşma düzeyiyle yakından ilişkilidir (Gürol ve Bavlı, 2015). Eğitim politikalarının temel yönelimlerinin, yükseköğretimin toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilmesi amacıyla merkezi planlama ve kurumsal düzenlemeler üzerinden şekillendiği vurgulanmaktadır (Tural & Karakütük, 1991). Dil yeterliliği, akademik uyum ve sosyal entegrasyon gibi konular, öğrencilerin eğitim deneyimlerini etkileyen önemli faktörlerdir. Örneğin, yapılan

bir araştırmada, öğrencilerin Türkçe yeterliliğinin düşük olması nedeniyle akademik başarılarının olumsuz etkilendiği ve sosyal çevreye uyum sağlamakta güçlük çektikleri belirtilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye'nin uluslararası öğrencilere yönelik destek hizmetlerini geliştirmesi ve kampüs ortamlarını daha kapsayıcı hale getirmesi, uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmada kritik öneme sahiptir. Uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki akademik ve sosyal uyum süreçlerinin, özellikle konaklama, istihdam ve kültürel adaptasyon alanlarında güçlü kurumsal politikalara ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir (Akgül, 2019).

Literatür Taraması

Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinin Küresel Bağlamı

Küreselleşme, yükseköğretimin uluslararasılaşmasını hızlandırmış ve dünya genelinde öğrenci mobilitesinin sürekli artmasına yol açmıştır. OECD, UNESCO ve IIE raporları, uluslararası öğrenci sayılarının 2000'li yıllardan itibaren istikrarlı bir şekilde yükseldiğini ve ülkelerin bu alanı stratejik bir rekabet alanı olarak gördüklerini göstermektedir. Yükseköğretimin uluslararasılaşması; ekonomik getiriler, beşerî sermaye üretimi, akademik ağların genişlemesi ve ülkelerin yumuşak güç kapasitesinin artması gibi çok boyutlu amaçlara hizmet etmektedir. Buna bağlı olarak birçok ülke, uluslararası öğrencileri çekmek için burs programları, göç politikaları, vize kolaylıkları ve İngilizce programlar gibi çeşitli araçlar geliştirmiştir.

Türkiye'de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Politikalarının Gelişimi

Türkiye, 2000'li yılların ortalarından itibaren uluslararası öğrencileri çekmeye yönelik kapsamlı kurumsal politikalar geliştirmiştir. YÖK'ün uluslararasılaşma vizyonu, yükseköğretim kurumlarının küresel ölçekte rekabet edebilmesi için öğrenci ve akademisyen hareketliliğini stratejik bir öncelik haline getirmiştir. Türkiye Bursları programı, özellikle gelişmekte olan ülkelere gelen öğrencilere yönelik cazip fırsatlar sunarak Türkiye'nin bölgesel çekim gücünü artırmıştır. Ayrıca Büyük Öğrenci Projesi gibi girişimler, Türkiye'nin tarihsel ve kültürel bağlarını güçlendirmeyi amaçlamış; uluslararasılaşma politikaları giderek daha kurumsal bir yapı kazanmıştır. Sonuç olarak Türkiye, hem coğrafi konumu hem kültürel ilişkileri hem de kamu destekli programları sayesinde uluslararası öğrenciler için önemli bir destinasyon hâline gelmiştir.

Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'yi Tercih Motivasyonları

Literatür, uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi tercih etme nedenlerinin çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Ekonomik nedenler arasında uygun öğrenim ücretleri, yaşam maliyetlerinin görece düşük olması ve devlet destekli burs olanakları öne çıkmaktadır. Akademik motivasyonlar kapsamında Türkiye'deki program çeşitliliği, belirli bölümlerin bölgesel ölçekte tanınırlığı ve

İngilizce eğitim verilen programların artışı etkili olmaktadır. Kültürel ve dinî yakınlık pek çok bölgeden gelen öğrenciler için güçlü bir çekim unsuru olarak belirtilmiş; Türkiye'nin toplumsal yapısı, gelen öğrencilere uyum açısından kolaylık sağlamıştır. Coğrafi konum, özellikle Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri açısından ulaşım kolaylığı ve bölgesel yakınlık nedeniyle sıklıkla vurgulanan bir faktördür. Bunun yanında Türkiye'nin güvenlik algısı, ailelerin yönlendirmesi, popüler kültürün etkisi ve Türkiye'nin son yıllarda artan küresel görünürlüğü de tercih motivasyonlarını çeşitlendiren unsurlar arasında yer almaktadır.

Uluslararası Öğrencilerin Akademik ve Sosyokültürel Entegrasyonu

Uluslararası öğrencilerin ev sahibi ülkeye uyumu, akademik ve sosyo-kültürel olmak üzere iki temel boyutta ele alınmaktadır. Akademik entegrasyon; dil yeterliliği, ders içeriklerinin anlaşılabilirliği, öğretim elemanlarıyla iletişim, danışmanlık hizmetlerine erişim ve akademik beklentilere uyum gibi unsurları içermektedir. Sosyo-kültürel entegrasyon ise öğrencilerin yerel halkla ilişkileri, toplumsal normlara uyumu, kampüs yaşamına katılımı, sosyal çevre oluşturma süreçleri ve kültürel farklılıklarla başa çıkma stratejileriyle ilişkilidir. Literatür, uyum sürecinin çoğu öğrenci için çok boyutlu zorluklar içerdiğini; konaklama, ekonomik sıkıntılar, ayrımcılık deneyimleri, dil bariyerleri ve bürokratik süreçlerin bu zorlukları artırabildiğini göstermektedir. Buna karşın destek mekanizmalarının güçlülüğü, sosyal ağların genişliği ve kültürel benzerlikler öğrencilerin entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır.

Literatürdeki Boşluk ve Bu Çalışmanın Katkısı

Türkiye'de uluslararası öğrencilerin tercih sebepleri ve uyum süreçlerine ilişkin çok sayıda çalışma bulunsa da mevcut literatürün önemli bir kısmı yalnızca motivasyonlara veya yalnızca entegrasyon deneyimlerine odaklanmaktadır. Tercih motivasyonları, beklentiler, sosyo-kültürel etkileşim ve akademik uyumun aynı veri seti içinde bütüncül biçimde analiz edildiği araştırmalar sınırlıdır. Ayrıca birçok çalışma nicel veri temellidir ve öğrencilerin deneyimlerini derinlemesine anlamayı sağlayan nitel araştırmalar görece azdır. Bu çalışma, 69 uluslararası öğrenciyle gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelere dayanarak hem tercih faktörlerini hem de entegrasyon süreçlerini birlikte ele almakta; bu yönüyle literatüre nitel bir derinlik ve bütüncül bir perspektif sunmaktadır.

Tercih Sebepleri

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi tercih etmesinde belirleyici olan ilk unsur, kültürel ve dini yakınlıktır. Özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler açısından Türkiye, hem tarihsel bağları hem de kültürel benzerlikleri nedeniyle güvenli ve tanıdık

bir yaşam ortamı sunmaktadır. Öğrenciler, günlük yaşam pratiklerinin kendi ülkelerine yakın olması, ibadet özgürlüğünün rahatlıkla sağlanması ve kültürel uyum sürecinin görece kolay gerçekleşmesi nedeniyle Türkiye'yi tercih edilen bir destinasyon olarak değerlendirmektedir. Bu koşullar, öğrencilerin yeni bir ülkeye uyum sürecinde deneyimledikleri kültürel şoku önemli ölçüde azaltmakta ve Türkiye'yi bölgesel bir çekim merkezi hâline getirmektedir.

Türkiye'nin tercih edilmesinde etkili olan bir diğer faktör ise yükseköğretim sisteminin sunduğu çeşitlilik, akademik kalite ve ulaşılabilirliktir. Son yıllarda uluslararası akreditasyon süreçlerinin artması, İngilizce programların çoğalması ve üniversitelerin uluslararası görünürlüklerini güçlendirmeye yönelik stratejiler, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarını daha cazip hâle getirmiştir. Eğitim maliyetlerinin birçok Batı ülkesine göre daha düşük olması ve burs imkânlarının çeşitlenmesi de öğrencilerin karar süreçlerine anlamlı biçimde etki etmektedir. Özellikle YÖK bursları, Türkiye Bursları Programı ve üniversitelerin kendi destek mekanizmaları, ekonomik koşullar yönünden hassas gruplar için Türkiye'yi daha ulaşılabilir bir eğitim destinasyonu yapmaktadır.

Son olarak Türkiye'nin jeopolitik konumu, yaşam maliyetlerinin görece uygunluğu ve uluslararası hareketlilik açısından sunduğu kolaylıklar öğrencilerin tercihlerinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir geçiş noktası olarak stratejik bir konuma sahiptir; bu durum hem ulaşım olanaklarını hem de mobilite programlarını çeşitlendirmektedir. Öğrenciler, uluslararası havayolu bağlantılarının gelişmişliği, barınma ve temel yaşam giderlerinin diğer popüler eğitim ülkelerine kıyasla daha ekonomik olması ve uluslararası öğrencilere yönelik kurumsal destek mekanizmalarının (uluslararası ofisler, danışmanlık hizmetleri, uyum programları vb.) güçlenmesi sayesinde Türkiye'yi güvenilir ve sürdürülebilir bir eğitim ortamı olarak görmektedir. Tüm bu unsurlar, Türkiye'nin uluslararası öğrenci çekme kapasitesini her geçen yıl artırmaktadır.

Türkiye'nin Yükseköğretim Özelinde Uluslararasılaşma Tarihçesi

Türkiye, 1992-93 öğretim yılından itibaren, ilgili ülkelerle yapılan ikili anlaşma ya da protokoller çerçevesinde "Büyük Öğrenci Projesi" kapsamında Türk Cumhuriyetleri'nden, devlet bursu sağlayarak 10.000 öğrenci getirme projesini uygulamaya koymuştur. Başlangıç aşamasında, 10.000 öğrencinin 7.000'inin yükseköğrenim, 3.000'inin de orta öğretim için getirilmesi hedeflenmiştir (Kavak, Yüksel & Baskan, 2001).

Kontenjanların toplam 8.200 doldurulmuştur. BÖP'ün yasal temelleri 1983'e dayanır. 1983'te uluslararası öğrenci getirme programını Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) takip ediyordu. 2012'de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na (YTB) devredildikten sonra Türkiye Bursları adını aldı. Mezunlarla kuvvetli sürdürülebilir ilişki için 2017'de Türkiye Mezunlar Programı (TMB) oluşum sağladı. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de 156 farklı ülkeden 346.500 uluslararası öğrenci okumaktadır. YÖK verilerine göre Suriye'den Türkiye'ye iltica

etmek zorunda kalan öğrencilerden sonra; Türkiye'ye en çok öğrenci gönderen ülkeler sırasıyla şu şekildedir:

1. Azerbaycan (40.354)
2. Türkmenistan (29.126)
3. İran (28.924)
4. Irak (13.153)
5. Kazakistan Cumhuriyeti (11.958)
6. Mısır (10.695)
7. Somali (8.872)
8. Yemen (7.927)
9. Ürdün (7.145)
10. Özbekistan (6.247)

Bu dizelgeden de anlaşıldığı üzere Türkiye en çok İslam coğrafyasından uluslararası öğrenci almaktadır. Öte yandan, 2023-2024 güncel YÖK verilerine göre dünyanın en büyük ekonomilerinden olan başlıca ülkelerin Türkiye'de eğitim almaları için gönderdikleri öğrencilerin sayısı şu şekildedir:

1. Amerika Birleşik Devletleri (1.327)
2. Çin (1.207)
3. Almanya (4.957)
4. Japonya (96)
5. Hindistan (659)
6. Birleşik Krallık (İngiltere) (462)
7. Fransa (757)
8. İtalya (149)
9. Brezilya (76)
10. Kanada (373)

Kaynak: Yükseköğretim Kurulu. (2025). *Yabancı uyruklu öğrenci istatistikleri. YÖK İstatistik Veri Tabanı.*

Türkiye’de Yükseköğretim Sistemi ve Öğrenci Profili

Türkiye’deki yükseköğretim sistemi, 1981 yılında kurulan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilmektedir. Sistem, devlet ve vakıf üniversiteleriyle meslek yüksekokullarını kapsamaktadır. 2024 yılı itibariyle Türkiye’de toplam 208 üniversite bulunmaktadır; bunlardan 131’i devlet üniversitesi, 77’si ise vakıf üniversitesidir. Türkiye’nin yükseköğretim kurumları hem öğrenci sayısı hem de altyapısıyla OECD ülkeleri arasında dikkat çekmektedir. 2024 yılı verilerine göre, toplamda 8 milyonun üzerinde öğrenci yükseköğretim kurumlarında eğitim almaktadır (YÖK, 2024).

Türkiye’de yükseköğretim, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim sunmaktadır. Son yıllarda ulusal ve uluslararası akreditasyon sistemlerine katılım artmış ve üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki performansı iyileşmiştir. Türkiye, Erasmus+ gibi uluslararası öğrenci değişim programlarının önemli bir ortağı olarak eğitimde uluslararasılaşma hedeflerini gerçekleştirmektedir.

Türkiye’nin Uluslararası Öğrenciler İçin Cazip Bir Seçenek Olmasının Nedenleri

1. Eğitim Kalitesi ve Araştırma Fırsatları

Küresel eğilimler göz önüne alındığında, Türkiye uluslararası öğrenciler için giderek daha cazip bir destinasyon hâline gelmiş ve ülkeye gelen öğrenci profili çeşitlenmiştir (Özoğlu, Gür ve Coşkun, 2012). Türk üniversiteleri, dünyaca tanınan akademik kadroları ve uluslararası akreditasyona sahip programlarıyla dikkat çekmektedir. Times Higher Education (THE) ve QS sıralamalarına göre, Özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi gibi kurumlar uluslararası arenada öne çıkan isimlerdir. Bunun yanı sıra, Türk üniversiteleri, mühendislik, tıp ve sosyal bilimler alanlarında önemli araştırma projelerine ev sahipliği yapmaktadır.

2. Ekonomik Faktörler ve Yaşam Maliyeti

Türkiye’de eğitim maliyetleri, OECD ülkelerine göre oldukça uygundur. Örneğin, devlet üniversitelerinde yıllık öğrenim ücretleri 500 ila 1.500 USD arasında değişmekteyken, vakıf üniversitelerinde bu rakam 5.000 ila 20.000 USD’ye kadar çıkabilmektedir. Konaklama, ulaşım ve gıda masrafları gibi yaşam giderleri de Avrupa’daki pek çok ülkeden daha ekonomiktir. Ayrıca Türkiye Bursları gibi programlar sayesinde, uluslararası öğrencilere tam burs, konaklama ve aylık cep harçlığı gibi çeşitli destekler sunulmaktadır.

3. Kültürel Zenginlik ve Coğrafi Konum

Türkiye'nin Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren stratejik konumu, uluslararası öğrenciler için hem eğitim hem de kültürel açıdan çekici hale gelmektedir. UNESCO verilerine göre, Türkiye'de 19'u dünya mirası listesinde olan 77 adet üniversite müzesi ve yüzlerce tarihi eser bulunmaktadır. Misafirperver bir toplum yapısı ve çeşitli öğrenci kulüp faaliyetleri, yabancı öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmaktadır.

Türkiye'de Uluslararası Bazda Yükseköğretim

Türkiye, son yıllarda yükseköğretim alanında uluslararasılaşma sürecinde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. 2000 yılında yaklaşık 18.000 olan uluslararası öğrenci sayısı, 2024 itibarıyla 345.000'e ulaşmıştır. Bu artış, Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma stratejilerinin ve "Türkiye Bursları" gibi programların etkili olduğunu göstermektedir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024-2028 dönemini kapsayan "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi"ni yayımlayarak, Türkiye'yi yükseköğretimde uluslararası bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemiştir. Bu belge, Türk üniversitelerinin yurt dışında kampüs açmalarını teşvik etmekte, uluslararası öğretim elemanı oranını %5'e yükseltmeyi amaçlamakta ve uluslararası öğrenci sayısını 500.000'in üzerine çıkarmayı hedeflemektedir.

Uluslararası öğrenci hareketliliği aynı zamanda küresel demografik ve göç dinamiklerinden etkilenmekte olup, Türkiye bu bağlamda bölgelerarası geçişlere açık bir konumda bulunmaktadır (Hawthorne, 2008). Bu hareketlilik, Türkiye'nin yükseköğretim sistemine ekonomik ve kültürel katkılar sağlamaktadır. 2023 verilerine göre, Türkiye'de 198 ülkeden 330.000'den fazla uluslararası öğrenci eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı kendi imkanlarıyla eğitim almakta, ancak kamu kurumları tarafından sağlanan burslar da önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, 2022-2023 eğitim öğretim yılında, YTB'nin Türkiye Bursları programından yararlanan öğrenci sayısı 15.000'dir (YÖK, 2025).

Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma süreci, üniversitelerin uluslararası görünürliğini artırmakta ve akademik iş birliklerini güçlendirmektedir. Bu bağlamda, Türk üniversiteleri, uluslararası sıralamalarda daha üst sıralarda yer almakta ve araştırma alanında potansiyeli yüksek üniversiteler özel programlarla desteklenmektedir. Ayrıca, uluslararası değişim programları kapsamında gelen ve giden öğrenci sayılarında da artış gözlemlenmektedir.

Şekil 1: Türkiye'de Yıllara Göre Uluslararası Yükseköğretim Öğrenci Sayısı (YÖK, 2025)

Sonuç olarak Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma politikaları, uluslararası öğrenci sayısındaki artış, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve akademik görünürlüğün artırılması gibi alanlarda somut sonuçlar vermektedir. Bu süreç, Türkiye'nin küresel yükseköğretim alanında daha etkin bir aktör olma hedefini desteklemektedir.

Türkiye Bursları Programı

Türkiye Bursları, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası öğrencilere yönelik yürüttüğü kamu kaynaklı yükseköğrenim burs programıdır. Her yıl yaklaşık 5.000 uluslararası öğrenciye burs verilmektedir. 2024 yılında 170 ülkeden 121.830 başvuru alınmıştır. Burs kapsamında üniversite ve bölüm yerleştirme, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, barınma, Türkçe dil kursu ve uçak bileti gibi imkânlar sunulmaktadır. Aylık burs miktarları; lisans öğrencileri için 4.500 TL, yüksek lisans öğrencileri için 6.500 TL, doktora öğrencileri için 9.000 TL ve araştırma bursiyerleri için 25.000 TL'dir (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı [YTB], 2024).

Araştırma Yöntemi

Çalışmada yer alacak ve çalışmanın en güncel ve en büyük veri kaynağını oluşturacak olan mülâkatlarda Türkiye'de eğitim gören uluslararası 68 yükseköğretim öğrencisinden çevrimiçi görüşme yöntemiyle veri alınmıştır. Gerçekleştirilen mülâkatlarda nicel ve nitel olmak üzere toplamda 26 adet soru sorulmuştur. Öğrencilere yöneltilen sorular öğrencilerin Türkiye'yi tercih

etmelerindeki gerçek sebebi ortaya çıkarmak üzere hazırlanmıştır ve verilen cevaplar yüzdelik dilimler üzerinden analiz edilecektir. Mülakat soruları, öğrencilerin kişisel motivasyonları, beklentileri ve Türkiye’deki eğitim deneyimlerine dair derinlemesine bilgi edinmeyi hedeflemiştir. Elde edilen veriler, tematik analiz yöntemiyle sınıflandırılarak yorumlanacak ve grafiklerle desteklenecektir. Çalışmada yer alacak olan ilk grafik katılımcıların demografik verileri üzerine olacaktır.

Katılımcıların %57,3’ünü 39 kişiyle erkekler oluştururken %43,7’sini 29 kişiyle kadınlar oluşturmuştur. Katılımcıların ülkelere göre dağılımları aşağıdaki grafikte verilmiştir:

Katılımcıların Cinsiyet Dağılımları

Şekil 2: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımları

Ülkeler Bazında Cinsiyet ve Yaş İstatistikleri

Şekil 3: Katılımcıların Ülke ve Yaş Ortalaması İstatistikleri

Derinlemesine görüşmeye katılan erkek katılımcıların yaş ortalaması 28’ken kadın katılımcıların yaş ortalaması 25’tir. Yurt dışından gelen uluslararası öğrencilerin en büyük çoğunluğunu 7 erkek 1 kadın öğrenci ile Çad oluşturmuştur. En genç öğrenci 19 yaşındayken en yaşlı katılımcı 41 yaşındadır.

Verilmiş olan grafiğe bakıldığında Türkiye’de öğrenim gören yükseköğretim öğrencilerinin Türkiye’yi tercih etmelerindeki en büyük sebebin eğitim kalitesi olduğu görülmektedir.

Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’yi Tercih Sebeplerinin Dağılımı

Şekil 4: Katılımcıların Türkiye’yi Tercih Sebeplerinin Dağılımı

“Arkadaş tavsiyesi” cevabı çok kez tekrarlanmış olsa da bu cevabın içyüzü tam olarak bilinmediğinden herhangi bir yorum yapılmayacaktır. Üçüncü en çok verilen cevaba bakıldığında Türkiye’nin uluslararası öğrencilere sağladığı burs miktarının tatmin edici seviyelerde olduğu; en azından ekonomisi Türkiye’ye göre daha aşağıda bulunan ülkelerde eğitim gören öğrenciler için Türkiye’nin belki de “kurtarıcı” bir misyon üstlendiği söylenebilir.

Buradan da görülmektedir ki öğrencilerin Türkiye’yi tercih sebeplerinde nitel etkenlerden ziyade nicel etkenlerin etkisinin daha yüksek olduğu; Türkiye nüfusu oluşturan insanların çoğunluğunun Müslüman oluşu ya da Türkiye’ye gelen öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmelerindeki sebebin kültürel benzerlikler olmadığı, olsa bile baş faktör olmadığı gözlenmiştir. Bunlara ilaveten uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmelerinde aile birleşimi, ana dilin Türkçe oluşu, hâlihazırda Türkiye’de ikâmet ediliyor oluşu ve eğitim maliyetlerinin düşük oluşu gibi etkenlerin de etkili olduğu görülmektedir.

Bir sonraki tabloda söz konusu katılımcıların Türkiye’de geçirdikleri süreler ve ne seviyede Türkçe bildikleri görsel verilerle aktarılacak ve öğrencilerin Türkiye’de geçirdikleri süreyle Türkçe hâkimiyetlerinin doğru orantılı olup olmadığı tartışılacaktır.

Şekil 5: Katılımcıların Ülkelere Göre Dağılımları

Derinlemesine görüşmeye katılan yükseköğretim öğrencilerinin nicel istatistikleri yukarıdaki gibidir. Görüldüğü üzere Türkiye’de eğitim gören uluslararası yükseköğretim öğrencilerinin yaşı, bu araştırma özelinde 19’dan 41’e kadar değişmektedir.

Şekil 6: Katılımcıların Türkiye’de Geçirdikleri Süreler ve Türkçe Seviyeleri

Şekil 6 incelendiğinde katılımcıların Türkiye’de geçirdikleri süre arttıkça Türkçeye olan hâkimyetlerinin arttığı oldukça açık bir şekilde görülmektedir. Bunun sebebi açıkça bilinmemekle beraber öğrencilerin Türkçelerini yerel halk ve birlikte öğrenim gördüğü arkadaşlarıyla kurdukları iletişim ve etkileşim sürelerinin artmış olduğunu tahmin etmek zor değildir. Bu durum, dil öğreniminin sosyal etkileşimle doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Öğrenciler günlük yaşamlarında Türkçe kullanmaya daha fazla maruz kaldıkça, pratik yapma fırsatları artmakta ve bu da dil becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Özellikle alışveriş, ulaşım, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için Türkçeyi aktif biçimde kullanmaları, dil hâkimiyetlerini pekiştirmektedir. Ayrıca üniversite ortamında derslere katılım, grup çalışmaları ve sosyal etkinlikler gibi akademik ve sosyal bağlamlarda Türkçeye maruz kalmaları da bu gelişimi destekleyen önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Türkiye’den Memnuniyet

Yapılan derinlemesine görüşmede öğrencilere Türkiye’ye geldikten sonra Türkiye’ye olan bakışlarının olumlu yönde gelişip gelişmediği ve Türkiye’deki eğitimi arkadaşlarına tavsiye edip etmediği sorulmuştur. Sorular tam olarak şu şekildedir:

- Türkiye’ye geldikten sonraki fikirleriniz olumlu yönde değişti mi? (1 ile 5 arasında değerlendirme yapınız.)
- Türkiye’deki eğitimi ülkenizdeki arkadaşlarınıza tavsiye eder misiniz? (1 ile 5 arasında değerlendirme yapınız.)

Şekil 7: Türkiye ve Türkiye’deki Eğitimi Değerlendirme Grafiği

Bu sorular, rastgele olacak şekilde 3 gruba ayrılan öğrencilere yöneltilmiştir. Görüşmeye katılan öğrencilerin verdikleri cevapların analizi yapıldıktan sonra ortaya şu grafik çıkmıştır:

Bu grafikten yola çıkarak sorulara verilen yanıtlar analiz edilmiştir.

a. Grup 1 yalnızca 1 katılımcıya sahip olduğu için ortalama 5,00 ve standart sapması yoktur. Grup 2'nin ortalaması 3,62, grup 3'ün ortalaması 3,51'dir. Toplam ortalama ise 3,55'tir.

b. Grup 1'de sadece 1 katılımcı vardır ve ortalama 5,00'dır. Grup 2'nin ortalaması 3,85, Grup 3'ün ortalaması 3,42'dir. Toplam ortalama 3,52 olarak hesaplanmıştır.

Bu da göstermektedir ki Türkiye'ye gelen ve yükseköğretim seviyesinde öğretim gören öğrenciler Türkiye'deki eğitimden memnun kalmakta ve arkadaşlarına da bu eğitimi tavsiye etmektedirler. Ancak öğrencilerin bu memnuniyeti YÖK yetkililerine yeterli gelmekte midir? Bu soru tartışma konusudur.

Eğitim Bedellerinin Türkiye'yi Tavsiyeye Etkisi

Çalışmanın önceki bölümlerinde derinlemesine görüşmeye katılan öğrencilerin Türkiye'yi neden tercih ettikleri, Türkiye'de eğitim almayı arkadaşlarına tavsiye edip etmedikleri, tavsiye ediyorlarsa hangi oranda tavsiye ettikleri araştırılmış ve tartışılmıştır. Bu noktada Türkiye'de burslu, burssuz ve ücretli bir şekilde yükseköğrenim görmeyen söz konusu tavsiyeler üzerindeki etkisi tartışılacaktır.

Soru: *Türkiye'deki eğitimi ülkenizdeki arkadaşlarınıza tavsiye eder misiniz? (1 ile 5 arasında değerlendirme yapınız.)*

Grup	Kişi Sayısı	Ortalama
Ücretli	43	3.26
%50 burslu	7	4.29
%100 burslu	17	3.88

Şekil 8: Ücretli, %50 ve %100 Burslu Öğrencilerin Türkiye'yi Tavsiye Etme İstatistiği Tablosu

Soru: Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'ye yönelik fikirleriniz olumlu yönde değişti mi? (1 ile 5 arasında değerlendirme yapınız.)

Şekil 9: Ücretli, %50 ve %100 Burslu Öğrencilerin Türkiye'yi Tavsiye Etme Oranları ve Ortalaması Grafikleri

Grup	Kişi Sayısı	Ortalama
Ücretli	43	3.23
%50 burslu	7	4.00
%100 burslu	17	4.12

Şekil 10: Ücretli, %50 ve %100 Burslu Öğrencilerin Türkiye'ye Karşı Olumlu Tutumlarının Tablosu

Şekil 11: Ücretli, %50 ve %100 Burslu Öğrencilerin Türkiye'ye Karşı Olumlu Tutumlarının Grafiği

Verilen tablolara bakıldığında öğrencilerin edindikleri eğitime ücret ödüyor olmaları Türkiye'yi ve Türkiye'deki eğitimi tavsiye etme oranlarında olumsuz bir dönüş sağlamamaktadır. Buradan yola çıkılarak Türkiye'deki eğitimin fiyat/kazanım değerlendirmesinde iyi bir konumda olduğu söylenebilir.

Öte yandan aynı sorular üniversite tercihlerinde ilk tercihi Türkiye olan ve ilk tercihi Türkiye olmayan öğrencilere yöneltildiğinde ilk tercihi Türkiye olmayan öğrencilerin ilk tercihi Türkiye olan öğrencilere kıyasla Türkiye'yi tercih etme oranlarının çok daha az olduğu ve bununla beraber Türkiye'ye olan olumlu fikirlerinin yine ilk tercihi Türkiye olan öğrencilere kıyasla çok daha düşük seviyelerde olduğu gözlemlenebilir. Aşağıda paylaşılan grafikler bu gerçeği doğrulamaktadır:

Soru: *Türkiye'deki eğitimi ülkenizdeki arkadaşlarınıza tavsiye eder misiniz? (1 ile 5 arasında değerlendirme yapınız.)*

Grup	Kişi Sayısı	Ortalama
İlk tercihi Türkiye olan grup	45	3.91
İlk tercihi Türkiye olmayan grup	24	2.79

Şekil 12: İlk Tercih Türkiye Olan ve İlk Tercih Türkiye Olmayan Öğrencilerin Türkiye'yi Tavsiye Etme Tablosu

Şekil 13: İlk Tercih Türkiye Olan ve İlk Tercih Türkiye Olmayan Öğrencilerin Türkiye'yi Tavsiye Etme Tablosu

Soru: Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'ye yönelik fikirleriniz olumlu yönde değişti mi? (1 ile 5 arasında değerlendirme yapınız.)

Grup	Kişi Sayısı	Ortalama
İlk tercihi Türkiye olan grup	45	3.91
İlk tercihi Türkiye olmayan grup	24	2.88

Şekil 14: İlk Tercihi Türkiye Olan ve İlk Tercihi Türkiye Olmayan Öğrencilerin Türkiye'ye Olan Fikirlerinin Tablosu

Şekil 15: İlk Tercihi Türkiye Olan ve İlk Tercihi Türkiye Olmayan Öğrencilerin Türkiye'ye Olan Fikirlerinin Grafiği

Bu tablodan ve grafiklerden de anlaşılacağı üzere birinci tercihi Türkiye olmayan öğrencilerin Türkiye'yi kendi ülkelerindeki arkadaşlarına tavsiye etme oranları, ilk tercihleri Türkiye olan öğrencilere kıyasla oldukça düşüktür. Bu da göstermektedir ki Türkiye'deki eğitim sistemi, birinci tercihi Türkiye' olmayan öğrencilerin fikirlerini olumlu yönde değiştirememektedir ve bu öğrenciler Türkiye'deki eğitimi kendi ülkelerindeki arkadaşlarına ilk tercihi Türkiye olan öğrencilere kıyasla daha az tavsiye etmektedirler. Bu oranı değiştirecek olan faktörlerin başında şüphesiz ki Türkiye'deki eğitim sistemini -özellikle yükseköğretim seviyesindeki eğitim sistemini- olumlu yönde değiştirmek ve geliştirmektir.

Sonuç

Türkiye, yükseköğretim alanında uluslararası öğrenciler açısından önemli bir tercih noktası olmayı sürdürmektedir. Eğitim kalitesinin yüksek olması, kültürel çeşitliliğin zenginliği, yaşam maliyetlerinin görece düşük olması ve gelişmekte olan iş piyasası, Türkiye'yi cazip bir öğrenim merkezi haline getirmektedir. Türkiye'de üniversite eğitimi alan uluslararası öğrenciler hem akademik donanımlarını artırmakta hem de uygulamalı bilgi ve beceriler kazanarak mezuniyet sonrası Türkiye iş gücü piyasasında yer bulma şansı elde etmektedir. Özellikle medya ve iletişim alanları, bu öğrenciler için geniş fırsatlar sunmaktadır.

Son dönemlerde, uluslararası öğrencilerin Türkiye'de hem eğitim hem de mesleki gelişim süreçlerini desteklemek amacıyla çeşitli burs imkânları, kariyer merkezleri ve işe yerleştirme etkinlikleri yaygınlaşmıştır. Örneğin, 2023 yılında Türkiye Bursları programı kapsamında 17 bin öğrenciye hem eğitim hem de yaşam giderleri için destek sağlanmıştır. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerdeki üniversiteler, mezuniyet sonrası istihdam oranını yükseltmek için özel sektörle iş birliklerine yönelmektedir. Bu çabalar sayesinde, uluslararası öğrencilerin Türkiye'de uzun vadeli kariyer planları yapabilmelerine olanak tanınmakta ve ülkenin küresel ölçekteki eğitim çekiciliği artmaktadır.

Gelecek yıllarda, Türkiye'nin uluslararasılaşmaya yönelik eğitim politikaları ve sunduğu iş olanakları doğrultusunda, burada kariyer yapmak isteyen uluslararası öğrenci sayısında artış beklenmektedir. Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikasının temel amaçlarından biri, yükseköğretimin küresel rekabet gücünü artırmak ve Türkiye'yi bölgesel bir eğitim üssü hâline getirmektir (Bolat, 2015). Öğrencilerin Türkiye'yi tercih etme nedenleri yalnızca kaliteli bir eğitim almakla sınırlı kalmamakta; aynı zamanda kariyer fırsatları ve kültürel benzerlikler de bu tercihte belirleyici rol oynamaktadır. Bu kapsamda, üniversiteler ve ilgili kamu/özel kuruluşlar, mezun olan uluslararası öğrencilere kariyer yolculuklarında rehberlik etmeli ve Türkiye iş piyasasına uyum sağlamaları konusunda gerekli desteği sunmalıdır.

Kaynakça

AKGÜL O., Uluslararası Öğrencilik (Entegrasyon, İstihdam ve Politika), İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.143-160, 2019.

BELTEKİN, N., RADMARD, S. (2013), Türkiye'de Lisansüstü Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerinin Üniversiteye İlişkin Görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (43), Kış 2013, ss. 250-269.

BOLAT, Mehmet Ali, (2015), Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Politikası Nedir? Ne Olmalıdır?, I. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Basılmamış Bildiri Metni, 6-8 Kasım 2015.

- ÇETİNSAYA, Gökhan (2014), *Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası*, Eskişehir, YÖK Yayınları.
- ENTERIEVA, M. & Sezgin, F. (2016). *Türki Cumhuriyetlerden Türkiye'ye Gelen Yükseköğretim Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Beklentilerinin Karşılama Düzeyi*. Gazi Üniversitesi, *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 6(1), 102-115.
- GÜROL, M., & BAVLI, B. (2015). Eğitim politikaları bağlamında eğitim programlarının değerlendirilmesi. In A. Gümüş (Ed.), *Türkiye'de eğitim politikaları*, ss. 351–367. Nobel Yayın Dağıtım.
- HAWTHORNE, L. (2008). *Demography, migration and demand for international students*. Centre for the Study of Higher Education, International Migration Research Centre, Wilfrid Laurier University. In *Globalisation and tertiary education in the Asia-Pacific* (pp. 93–119). World Scientific.
- KAVAK, Y., & BASKAN, G. A. (2001). *Türkiye'nin Tmşak ürk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarına yuYönelik Eğitim Politika ve Uygulamaları*. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20).
- METE, M., ÖZGENEL, M. (2021). *Uluslararası Yükseköğretim Öğrencilerinin Türkiye'yi Tercih Etme Nedenlerinin ve Beklentilerinin İncelenmesi*, *Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5(3), Kasım 2021, ss.739-753.
- ÖZER, M. (2012). *Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler*. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi* (1),10-13.
- ÖZOĞLU, M., GÜR, B. S., & COŞKUN, İ. (2012). *Küresel Eğilimler Işığında Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler*. SETA.
- TURAL, N., & KARAKÜTÜK, K. (1991). *Eğitim politikaları*. *Eğitim ve Bilim*, 15(82), 16–24.
- YARDIMCIOĞLU, F., BEŞEL, F., SAVAŞAN F. (2017), *Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği)*, *Akademik İncelemeler Dergisi*, 12 (1), Nisan 2017, ss. 203-254.
- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. (2024). *Türkiye Bursları*. YTB Resmî Web Sitesi. <https://ytb.gov.tr/daireler/uluslararasi-ogrenciler/turkiye-burslari> / Erişim Tarihi: 08.12.2025
- YÖK, 2025, *Uyruğa Göre Öğrenci İstatistikleri*, <https://istatistik.yok.gov.tr/> Erişim Tarihi: 08.12.2015.